

COMPARAÇÃO ENTRE CAPITALISMO TRADICIONAL E EMERGENTE: ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DA CRISE AMBIENTAL ÀS NOVAS MEDIDAS NO SISTEMA ECONÔMICO BRASILEIRO

Millena Wilazigton , Fatec Zona Leste, mwilazigton@gmail.com
Orientador: Arnaldo Prestes Oliveira

RESUMO.

O Brasil é um país de grande extensão territorial e contém uma abrangente biodiversidade que sustenta uma economia característica de países emergentes, ou seja, majoritariamente agrícola, que utiliza da natureza e seus recursos como principal fonte de entrada de capital no país, o que não seria um problema se essa prática não gerasse tantos impactos ao meio ambiente, ao passo que, pelo menos no Brasil, a representação desse setor no PIB se mantém estável ou em crescimento nos últimos anos, revelando pouca diversificação econômica e altos índices de desmatamento e poluição na utilização da economia tradicional. Por meio da análise de arquivos e estudos o artigo traz as diferenças entre o capitalismo tradicional e emergente, com ênfase nos impactos gerados ao meio ambiente no processo, e ainda utiliza dados que reforçam a preocupação com o aquecimento da temperatura média da terra. A pesquisa tem o objetivo de comparar a utilização dos recursos ambientais do Brasil no sistema capitalista tradicional, com a futura utilização dos mesmos no capitalismo emergente que surge como uma maneira de fazer a economia ser sustentável, de forma a destacar a atuação histórica do país na proteção ambiental seguida da projeção futura da parceria entre economia e meio ambiente. O fato é que o sistema econômico precisa de uma mudança, a sustentabilidade vem como uma das principais premissas para a economia em surgimento, e os dados apresentados apontam o capitalismo emergente como a forma mais promissora para a continuidade da vida com qualidade na terra.

Palavras-chave. *Capitalismo tradicional, Capitalismo emergente, Crise ambiental.*

ABSTRACT. Brazil is a country with a large territorial extension and contains an extensive biodiversity that sustains an economy characteristic of emerging countries, which means it is mainly agricultural, which uses the nature and its resources as the main source for capital entry in the country, that would not be a problem if this practice does not generate so many impacts to the environment, and at least in Brazil, the representation of the sector on the GDP has remained stable or growing in the last few years, revealing a gap on the economic diversification and high rates of forest destruction and pollution. Throughout an analysis of files and studies the article traces the differences between traditional and emerging capitalism, with a focus on the impacts generated to the environment, and it also uses data that reinforce the concern with the average temperature of the earth. The research objective is comparing the use of the environmental resources in Brazil on the traditional capitalist system, with the future use on the emerging capitalism that arises as a way to make the economy be sustainable, in order to highlight the historical impact of the country regarding environmental protection followed by future projections of the partnership between economy and environment. The fact is that the economic system requires a change, sustainability is seen as one of the main premises for the emerging economy, and the data presented point the emerging capitalism as the most promising way for continuing life with quality on Earth.

Keywords. *Traditional capitalism, Emerging capitalism, Environmental crisis.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o sistema econômico utilizado na maior parte do mundo é o capitalismo. Ele se estabeleceu após o encerramento da Guerra fria, que trouxe o fim do mundo bipolar e a ascensão do capitalismo para maioria das nações. Porém esse sistema implica na extração de recursos da natureza de maneira desenfreada para alimentar um sistema de produção linear, que não pode ser sustentado em um mundo de recursos finitos. E essa questão fez surgir um grande problema que têm se agravado ultimamente, a crise ambiental, pois a natureza não tem conseguido recuperar tudo o que tira-se dela, e conseqüentemente ambientes que um dia já foram saudáveis e propícios para a vida se tornam insalubres e causam diversos impactos negativos para o ecossistema.

E como consequência disso, surge uma nova versão do modo de produção capitalista, que é aquela que preza pelo equilíbrio com a natureza, de forma que a humanidade consiga extrair o que precisa para sobreviver sem destruir os recursos necessários para a fauna e flora do planeta. É o considerado capitalismo emergente, que surge dessa necessidade de enfrentamento à crise ambiental, e se mostra como o futuro da economia já que tem sido apoiado e liderado por grandes potências mundiais.

O Brasil é um país que tem uma vantagem quando o assunto é biodiversidade e natureza, isso porque o país abriga a maior parte da floresta Amazônica, e tem diversos biomas com belezas que se encontram aqui por causa do clima favorável. O artigo traz uma progressão dos últimos anos de leis e medidas de proteção ambiental no território brasileiro, e traz o contraste que existe quando se insere o agronegócio ilegal e desregulamentado em um meio ambiente tão rico. A economia brasileira tem grande influência dessa atividade, e recentemente a crise política brasileira têm afetado a atividade agrária, com a diminuição da fiscalização, bem como a falta de conservação do meio ambiente, e essa combinação tem trazido resultados desastrosos para o Brasil e para sua imagem internacional.

Mas, o Brasil ainda tem esperança de se tornar um dos líderes no surgimento desse capitalismo mais consciente, o que falta é investimento e conscientização para que o assunto seja levado a sério pelo Estado brasileiro. Esse novo capitalismo pode representar uma mudança de paradigma para o Brasil, e se bem aproveitado pode trazer riquezas e fortalecimento para a nação. Não resta dúvidas que o sistema atual tem falhado em prover para as pessoas e para a natureza uma vida digna, dessa forma a mudança é inevitável, mas o país precisa reconhecer que o futuro não está mais no atual sistema, e sim no que está surgindo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os capítulos a seguir são a fundamentação teórica, que servirão de base para a compreensão do trabalho.

2.1 Capitalismo tradicional

Enderle (2013) fez uma tradução da obra O capital de Karl Marx (1867) e logo nas primeiras páginas é estabelecida a diferença entre o valor de uso e do valor de troca de uma mercadoria. E é importante pois por meio desses dois conceitos é possível compreender a lógica capitalista.

O autor fala que o valor de uso é aquele ligado a funcionalidade da mercadoria, relacionado a sua produção de maneira geral, como por exemplo a água, um bem comum fornecido pela natureza que satisfaz necessidades humanas básicas. Já o valor de troca está ligado com a obtenção de lucro. Então seguindo o exemplo, a água é um bem comum que todos podem ter acesso pois é de origem natural, e aí está seu valor de uso, porém o valor de troca seria estabelecido se alguém decidisse cobrar pelo fornecimento de água, tendo assim lucro sobre uma mercadoria que poderia ter apenas sua função principal, a de saciar a sede e suprir as necessidades fisiológicas humanas (MARX, 1867 apud ENDERLE, 2013). E essa é a lógica existente no capitalismo, a busca do lucro se faz fundamental nesse sistema. Quanto mais a riqueza privada cresce, de acordo com o valor de troca, mais há escassez dos recursos para a produção geral, ou seja, a produção para suprir as necessidades básicas (LAUDERDALE, 1804 apud FOSTER, 2012).

O capitalismo teve suas crises durante seu período de existência, uma extremamente marcante foi a crise de 1929, que pode-se dizer que foi uma “crise de superprodução de valores de troca” (MANDEL, 1990, s.p apud PANIAGO, 2007, p. 1). É absurdo o impacto que o sistema econômico exerce nas pessoas, na referida crise, houve miséria, sofrimento e até suicídio por parte da população (Lowy, 2013), e com isso pode-se ressaltar a importância que o estilo de vida capitalista tem na vida das pessoas. O sistema tem o poder de não apenas mexer com a parte econômica da vida das pessoas, mas também emocional e de saúde, como foi respectivamente comprovado na crise de 1929, ou em uma questão atual como quando a pessoa não tem acesso a um tratamento pois não tem dinheiro para pagá-lo, por exemplo.

Um problema notável existente no capitalismo é a desigualdade social, presente em todo o mundo. Um estudo realizado pela Oxfam (2020) diz que os 2.153 bilionários do mundo detêm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, que correspondem a cerca de 60% da população mundial. O estudo também fez a intersecção de gênero, onde os homens têm 50% mais chances de acumularem riquezas do que as mulheres, realçando a relação de parceria entre o patriarcado e o sistema capitalista.

Mesmo que existam pessoas que acreditem que o capitalismo é o melhor sistema, alguns estudiosos acreditam que ele pode estar acabando. Em uma reportagem da BBC News em agosto de 2019, um grupo de estudiosos finlandeses dizem que o capitalismo como se conhece atualmente está chegando ao fim, pois o sistema vigente baseia-se na ideia de que existe o fornecimento de energia barata. Porém, ao observar as mudanças climáticas existentes, averigua-se que o sistema necessitará de uma mudança, pois o que ocorrerá quando fontes energéticas extremamente utilizadas não existirem mais? É necessário que a humanidade esteja preparada para a mudança, pois ela irá ocorrer, uma vez que os recursos naturais do planeta são limitados (PICHEL, 2019).

2.1 CAPITALISMO EMERGENTE

Quando se trata de sucesso em diminuição de gases poluentes, a Alemanha é referência mundial. E isso acontece porque a Alemanha com ajuda das políticas verdes trazidas por Angela Merkel, no início do século XXI, foi capaz de transicionar seu modo de energia, e dados do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar ISE mostram que 46% da energia da Alemanha veio de fontes renováveis em 2019 (RUETER, 2020).

Esse comprometimento com a preservação dos recursos naturais não é puramente pelo futuro do planeta, isso se trata de estratégia de mercado. Iniciar um processo de revolução de matriz energética tão cedo, coloca a Alemanha na posição de pioneira na transformação de matriz energética, de modo em que o país se transforma em líder nessa revolução tecnológica, aumentando sua competitividade econômica e abrindo caminho para liderar a economia do futuro (CALDEIRA, SEKULA e SCHABIB, 2020).

As cidades alemãs foram capazes de aumentar o volume de energia limpa produzida por pessoas físicas, ou seja, os próprios cidadãos eram responsáveis pela produção dessa energia. E isso representou um risco muito grande para as grandes corporações de energia presentes no país, como no caso da gigante E.On que demorou a captar as mudanças do mercado e precisou criar uma nova divisão da empresa para atuar com o desenvolvimento de energia verde. E esse caso é um exemplo bem postado do que é considerado a economia do futuro, isso porque as grandes empresas precisarão se adaptar para um modelo econômico capaz de promover o equilíbrio com a natureza, ao invés de extrair tudo dela, e isso fica muito evidente no discurso de Layen em 2019 no anúncio do Pacto Verde da União Europeia. Ela diz:

O Pacto Ecológico Europeu é a nossa nova estratégia de crescimento; um crescimento que adiciona mais do que subtrai.[...] Se tomarmos a dianteira e avançarmos rapidamente, contribuiremos para que a nossa economia seja líder mundial. [...] Ao mostrarmos ao resto do mundo como ser sustentável e competitivo, podemos convencer outros países a avançarmos juntos (LAYEN, 2019 apud CALDEIRA, SEKULA E SCHABIB, 2020, p.184).

E ter esse ponto de vista do continente mais influente do mundo é importantíssimo para salientar o que espera-se do novo mercado que está surgindo, pois segundo Caldeira (2020, p. 187), o Pacto verde passou a ser uma “diretriz oficial para a condução da maior economia global do novo cenário”, o que significa que o mercado vai expelir aqueles que não se comportam de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo novo capitalismo emergente, que preza o equilíbrio com a natureza. Eduardo Abijaodi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) salienta que o Brasil precisa melhorar sua política ambiental porque as empresas brasileiras sofrerão com os bloqueios que serão impostos ao país, como a própria União Europeia, que já estuda a formulação de taxas e impostos para países poluentes e que contribua com o desmatamento (MENDES e CILO, 2020).

E a tendência do mercado em melhorar suas ações com o meio ambiente pode ser vista em falas como a do prefeito de Georgetown em 2015, nos Estados Unidos, a primeira cidade com energia completamente verde, Jim Briggs diz sobre a transformação verde da cidade “Não fizemos isso para salvar o mundo, mas simplesmente para conseguir uma tarifa competitiva e reduzir os riscos para consumidores” (THE GUARDIAN, 2015), ou seja, mesmo em uma cidade de conservadores que não acreditam na mudança climática, tem sido melhor para o mercado produzir energia limpa, de modo que a vantagem é vista, não apenas para a imagem, mas também pelo fator monetário.

E nesse cenário, o Brasil encontra-se a frente do resto do mundo, porque a matriz energética brasileira é mais limpa do que a de muitas outras nações, já que o Brasil tem condições climáticas

favoráveis, solos férteis para usar a biomassa da cana de açúcar, ventos fortes para mover os moinhos de energia elétrica, e uma infraestrutura pré-existente para a utilização de hidrelétricas e claro, sol suficiente para os sistemas de energia solar. Ou seja, mesmo que o Brasil ainda não tenha declarado seus objetivos de redução de emissão de gases poluentes, o país ainda sai na frente quando o tópico é geração de energia limpa. O gráfico a seguir feito pela Bloomberg NEF (apud CALDEIRA, SEKULA e SCHABIB, 2020) mostra uma métrica histórica e traz as projeções para a matriz energética brasileira até 2050.

Figura 1 - Matriz energética brasileira

Fonte: (Bloomberg NEF, apud CALDEIRA, SEKULA E SCHABIB, 2020)

Com o gráfico é possível observar que o Brasil possui uma matriz energética majoritariamente verde, por isso se destaca quando comparado em relação ao resto do mundo, a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) aponta no Balanço Energético Nacional que 84,8% da produção de energia brasileira vem de fontes renováveis (EPE, 2021). A matriz energética é importante, porém não é tudo, existe muita oportunidade de mercado quando se trata da capacidade de produzir os meios para que o mundo se torne verde, a China é um claro exemplo, o país não quer apenas ter uma matriz limpa, mas também quer ser referência na produção industrial de tecnologias verdes (CALDEIRA, SEKULA e SCHABIB, 2020).

Seguindo a lógica de que o país não pode se pautar unicamente no potencial da matriz energética, é interessante observar que a economia que surge dá ao Brasil a oportunidade de liderar no nicho de conservação ambiental, e isso ocorre porque preservar árvores dá dinheiro, são os chamados títulos verdes. O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) diz que o título verde equivale a algo como um crédito de carbono, onde grandes emissores de gases do efeito estufa pagam pela preservação de áreas nativas de floresta, dessa forma, a economia gira em torno de manter as florestas em pé (RETTMANN, s.d.).

E Carvalhaes vê grande potencial nessa economia para um país como o Brasil, que possui a Amazônia como grande riqueza natural, ela acredita que o país poderia investir em proteção ambiental para que

os títulos financeiros emitidos por meio de crédito de carbono sejam vantajosos (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). Caldeira (2020) defende que a definição de metas ambientais seja o primeiro passo mais claro para participar ativamente desse capitalismo emergente, os números apontam que seria mais vantajoso para o Brasil parar o desmatamento ilegal e investir na fiscalização e proteção ambiental para receber o dinheiro vindo do crédito de carbono (CALDEIRA, SEKULA e SCHABIB, 2020).

Figura 2 - Emissão de títulos verdes (US\$ Bilhões, 2015-Out 2019)

Fonte: Climate Bonds (apud CALDEIRA, SEKULA E SCHABIB, 2020)

Como mostra a figura 2, o arrecadamento em crédito de carbono chegou a US\$ 200 bilhões, o que aponta um potencial significativo para esse setor. Em entrevista a TV Cultura, Caldeira fala sobre como o investimento em conservação de florestas alinhado a industrialização correta poderia dar um futuro brilhante ao Brasil, apenas em 2020 foram comercializados cerca de US \$ 280 bilhões em títulos verdes, dinheiro este que poderia ter sido destinado ao Brasil em razão da importância da Amazonia para o mundo (TV CULTURA, 2021). O Brasil tem esperança de se encaixar em uma ótima posição na economia que surge, mas precisa de foco, metas e investimento, pois um país que prefere desmatar ao invés de ganhar dinheiro com proteção ambiental e sustentabilidade, será visto com desconfiança pelo mercado (CALDEIRA, SEKULA E SCHABIB, 2020).

3. CRISE AMBIENTAL

As fontes energéticas são um ponto de extrema importância, porque em geral, conforme o sistema econômico e ideologias da sociedade mudam, a matriz energética também se transforma (MEZA, 2018). Por exemplo, quando a Primeira Revolução Industrial chegou, ela foi movida pela energia proveniente do carvão mineral, e não mais pela lenha, e essa mudança ocorrida - na visão de Meza (2018) - representa essa ligação entre a transformação econômica e a geração de energia.

O autor mostra como o sistema econômico é importante no desenvolvimento das fontes energéticas, porque em suma, quanto mais a economia cresce, mais energia é requerida para manter as operações que sustentam tal crescimento, e por muitas vezes, o tipo de energia utilizada é a fóssil. Em sua pesquisa, Meza analisou quatro países de maneira mais aprofundada: Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido e Alemanha. O ponto em comum dessas nações é que todas estão em processo de descasamento, que é a diminuição da emissão de carbono e gases poluentes na atmosfera o que, no caso desses países, conflui com a desindustrialização da economia.

Porém, esses países consomem produtos industrializados que vem de lugares como a China, que têm ainda tem altos níveis de emissão de gases poluentes – pois utiliza carvão em grande parte da indústria, cerca de 57,7% em 2019 (CHIAPPINI, 2020). Isso significa que os 4 países em si, não produzem tantos poluentes como antigamente, mas consomem produtos de nações que ainda o faz. Ou seja, é como se o impacto antes gerado por eles, atualmente seja gerado em outro território e Meza (2018) acredita que a diminuição da poluição nos 4 países analisados é uma questão estatística, pois na prática o planeta ainda sofre as consequências.

Tais consequências incluem o efeito estufa que é o fenômeno que permite que a temperatura da terra seja favorável para a vida humana, pois ele consiste na concentração de certos gases na atmosfera que impedem a troca de calor entre a atmosfera e o espaço (INPE, s.d.). Nos últimos anos têm acontecido um aumento da concentração desses gases na camada de ozônio, de modo que a natureza não consegue absorver essa quantidade, e o planeta não consegue trocar calor com o espaço - causando o aquecimento da temperatura média da terra, e o professor Luis Marques (2019) da UNICAMP ressalta que a maior parte da comunidade científica atribui esse aumento às ações antropológicas. Marques (IEA USP, 2019) também diz que a preocupação dos cientistas é com o fato de que o gênero homo nunca experienciou a vida na terra com a temperatura média acima dos atuais 15°C, ou seja, é algo nunca visto antes.

E corroborando com esse caminho, há a aceleração do desmatamento de florestas que fazem a captação dos gases do efeito estufa, como o carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O) (Almeida et al, 2019). Segundo dados de um estudo do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) e da FGV (Fundação Getúlio Vargas) a década de 2011 a 2020 foi a pior para a economia do Brasil considerando os últimos 120 anos. A taxa média de crescimento anual do PIB é de 0,3%, o que é como uma estagnação (SOARES, 2021), e mesmo diante a tal estagnação, o agronegócio brasileiro consegue avançar.

É notável que o agronegócio tem um impacto significativo na economia brasileira, ao passo que contribui com a biodegradação do território brasileiro. Então é necessário entender a relação existente nos impactos deixados pelo setor aliados ao sistema econômico brasileiro. Um relatório liberado pela Forest Trends (MENEGASSI, 2021) indica que 95% do desmatamento das áreas brasileiras ocorreu de forma ilegal. Barreto, pesquisador do instituto sem fins lucrativos Imazon, ressalta que grande parte dos desmatamentos são feitos em benefício de agricultores, e com o aumento do valor do dólar e desvalorização do real, há vantagem para exportar produtos agrícolas, sendo assim, se sentem incentivados a seguir com o desmatamento (SPRING, 2020).

Em 2020 a parcela do agronegócio brasileiro no PIB sofreu um avanço de 24,31% em comparação ao ano anterior, de modo que representou 26,6% do PIB brasileiro (CNA & CEPEA, 2021). Os dados do setor ainda apontam que a agricultura é responsável por 14% das emissões dos gases do efeito estufa, apenas a pecuária emite 35% do metano (CH₄) e 65% do óxido nitroso (N₂O) no cenário global. Esses números que mostram a relação entre o desmatamento e a emissão de gases poluentes são relevantes pois a estrutura econômica brasileira é característica de países emergentes, onde a atividade principal é agrária e a indústria não é desenvolvida. O setor industrial em 2020 teve a participação de 20,4% no PIB, menor do que no início da década em 2010, quando representava 27,4% (IBGE, 2021).

Foi justamente o desenvolvimento industrial aliado a urbanização que trouxeram as primeiras preocupações com o meio ambiente no cenário brasileiro a partir da década de 1960. A Conferência Rio92 deu origem a documentos como a Agenda 21 e a Carta da Terra que mais tarde foram incorporados a planos de ação globais (GONZALA, 2018).

E o Brasil mostrou um avanço nas políticas para preservação do meio ambiente, na década de 1930 a 3ª constituição brasileira foi organizada com destaque as ações de proteção e responsabilidade do meio ambiente por parte dos governos, junto com o 1º código florestal em 1934. Entre as décadas de 1960 e 1970 houve marcos importantes como a criação da FUNAI, o lançamento do 2º código florestal e leis de proteção a fauna e controle de poluição (REUTERS, 2020).

Na década de 1980 surgiram as estações ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, junto com políticas nacionais, restrições a agrotóxicos, criação do IBAMA e dessa vez, na constituição de 1988 houve um capítulo exclusivo para o meio ambiente. Em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente e vieram mais políticas de proteção ambiental e ênfase na punição das práticas de crimes ambientais. A partir dos anos 2000 é criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que confere grande avanço ao Brasil nas questões de proteção do meio ambiente. Em 2012 teve o mais recente código florestal brasileiro, e até 2018 houve vários outros avanços como a lei da Mata Atlântica, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e etc (REUTERS, 2020).

A contrapartida aos esses avanços se inicia em 2018 quando há certa flexibilidade na fiscalização, extinção dos colegiados do fundo Amazônia e o o serviço florestal passa a ser parte do Ministério da Agricultura (Reuters, 2020). Dessa forma, de acordo com o Observatório do Clima (OC) (2020), “se for considerada a média dos dez anos anteriores à posse de Bolsonaro, o desmatamento cresceu 70%” (REDAÇÃO RBA, 2020).

O governo de Jair Bolsonaro não colabora com a preservação da área ambiental brasileira pois segundo a organização Human Rights Watch em abril de 2018 o índice de desmatamento foi o maior desde 2008. E a HRW também denuncia o fato de que milhares de multas contra o desmatamento ilegal foram aplicadas pelo IBAMA, porém um decreto assinado pelo presidente paralisou os processos administrativos referentes a esses desmatamentos, o que significa que tais atos contra a natureza continuarão acontecendo. Canineu, diretora da ONG HRW diz em reportagem que os esforços realizados pela ONG para manter as leis ambientais no Brasil têm sido sabotados pelo governo Bolsonaro, o que é extremamente prejudicial para o Brasil (MARTINS, 2020).

O Programa de Queimadas do INPE divulgou que dos meses de janeiro à agosto de 2018 até o mesmo período de 2019, houve um aumento de 82% nos focos de queimadas no Brasil, de modo que prejudicou a imagem internacional do país em relação a proteção do meio ambiente. O presidente Bolsonaro acusou o INPE de sensacionalismo na divulgação dos dados, o que culminou na demissão do diretor da instituição. E ainda, no mesmo ano, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez o desmonte do comitê orientador do Fundo Amazônia, o que prejudicou a imagem do Brasil diante da comunidade internacional, e fez com que a Alemanha e a Noruega parassem de repassar dinheiro ao fundo, e sua participação representava quase 90% de todo o capital do mesmo, que era destinado a pesquisa científica e proteção da Floresta Amazônica (DANTAS, 2019).

Em 2019, o desmatamento no Brasil foi monitorado por um programa chamado Mapbiomas, o software é uma combinação de dados de satélites e de importantes entidades, como universidades, ONGS e empresas de tecnologia. O relatório liberado em maio de 2020, mostra que no ano de 2019, 99% do desmatamento feito no Brasil foi ilegal (G1 NOTÍCIAS, 2020). Com isso é possível observar que existe uma grande preocupação sobre o futuro, não só do país, mas também do mundo, se os recursos naturais que existem no Brasil não forem preservados.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo a definição apontada por Gil (1991), o método utilizado para a confecção do artigo foi o da Pesquisa Exploratória, que tem em sua premissa dar ao leitor a familiaridade necessária com o tema em questão, podendo assim surgirem outras hipóteses além da original na formulação do conteúdo. Para a elaboração do artigo, foi utilizado o levantamento bibliográfico, com trabalhos capazes de corroborar com o objetivo da pesquisa, assim como também foram utilizados exemplos capazes de aprimorar o conhecimento e compreensão do leitor para com o artigo. O método de análise utilizado é o dedutivo (TYBEL, 2017), onde se analisa teorias já existentes, e se cria uma hipótese. As fontes bibliográficas utilizadas foram livros, artigos, relatórios, portais de notícias não apenas brasileiros, mas também estrangeiros para que a comparação feita seja amparada por uma visão multilateral.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Logo no capítulo 2.1 observa-se que o capitalismo tradicional apresentado tem como premissa o lucro, de modo que até mesmo os itens para suprir as necessidades básicas humanas se concentram no objetivo de existir excedente aos donos do meio de produção, então ao passo que a riqueza privada cresce, a escassez se faz presente nesse sistema econômico (LAUDERDALE, 1804 apud FOSTER, 2012). E em contrapartida desse sistema, Caldeira (2021) diz que os próximos passos apontam para o crescimento do capitalismo emergente, que surge para que o mercado promova o equilíbrio com a natureza.

Os países da União Europeia, com forte liderança da Alemanha, se mostram engajados em melhorar sua relação com a natureza, e fazem isso a princípio com o estabelecimento de metas capazes levar os

países ao equilíbrio de carbono. Mas além disso, há a transformação tecnológica da matriz energética das nações, há a produção industrial necessária para a mudança, há a redução da emissão de gases e ainda há o mercado de títulos verdes, que como Magalhaes explicou em entrevista para a *Época Negócios* (2017), possibilitam que países como o Brasil ganhe dinheiro com preservação ambiental.

Foi possível observar com os fatos apresentados no capítulo 2.3 que a crise ambiental que assola o Brasil pode ser especialmente prejudicial quando se trata do sistema econômico que está surgindo, pois o mercado não aceitará participantes que tenham práticas abusivas e desrespeitosas para com o meio ambiente. E é difícil encarar essa atual realidade do país porque o histórico de leis e decretos de proteção ambiental do Brasil é relativamente bom (REUTERS, 2020), o retrocesso se inicia em 2018 com a posse do presidente Jair Bolsonaro. Em geral, observa-se que o capitalismo tradicional não tem capacidade de ajudar o mundo a superar a atual crise ambiental, inclusive é notável que ele é a razão pela qual o mundo enfrenta essa crise. E felizmente, o cenário ambiental e energético brasileiro se mostra favorável ao capitalismo emergente e suas mudanças.

6. CONCLUSÃO

Ao decorrer da pesquisa foi possível identificar os principais pontos do capitalismo como é conhecido hoje, como a desigualdade social gerada graças ao acúmulo do capital, a busca incessante pela diminuição de custos e aumento de lucros e ainda a extração desenfreada de recursos naturais. A crise ambiental que o planeta enfrenta deve-se a todos esses fatores antropológicos, e por repetidos anos aos quais não havia preocupação com o meio ambiente. Esse cenário começou a mudar, e o mercado passa a buscar agentes capazes de promover equilíbrio entre a natureza e os meios de produção, isso significa que do capitalismo que se conhece está surgindo um novo modo de gerir o mercado.

Em geral, esse capitalismo seria a opção capaz de diminuir os danos causados ao planeta até hoje, e a tendência do mercado é a de aderir essa produção em equilíbrio, e isso porque as maiores potência mundiais que ditam o ritmo da economia já lançaram metas para atingir o objetivo de ter uma economia limpa. Ninguém mais acredita que o capitalismo tradicional seja capaz de recuperar os danos causados caso continue no mesmo ritmo, nem cientistas, pesquisadores, organizações internacionais e muito menos as maiores economias do mundo.

Sendo assim, pode-se ver que dos dois capitalismos que se apresentam no artigo, o tradicional e o emergente, apenas o emergente tem a possibilidade de aliviar a crise ambiental que vivemos. E quando se fala do Brasil, há uma possibilidade muito grande que o país se torne um dos líderes nessa transformação, porém, é necessário que metas sejam estabelecidas e que a nação tome um posicionamento compatível com o do mercado que surge, pois caso contrário, as chances de crescimento indo contra os princípios referentes a proteção ambiental serão poucas.

AGRADECIMENTOS

Eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Arnaldo Prestes Oliveira por toda a paciência e

disposição em me orientar e ajudar a construir esse projeto. Também agradeço a minha namorada por todas as vezes que me escutou falar sobre o artigo e o tema, e acima de tudo agradeço aos meus pais, por sempre me incentivarem a continuar estudando e me ouvirem falar sobre o tema sempre demonstrando seu orgulho e apoio.

REFERÊNCIAS

- MARQUES, Luis. **Colapso Ambiental e Capitalismo**, 2019. Disponível em: <<http://www.iea.usp.br/midiатеca/video/videos-2019/colapso-ambiental-e-capitalismo>>. Acesso em: 17 Julho 2021.
- CALDEIRA, SEKULA, J., SCHABIB L. **Brasil: Paraíso Restaurável**. 1ª. ed. São Paulo: E-book, 2020. p. 352.
- CHIAPPINI, G. **China gerou mais energia renovável em fase mais crítica da pandemia, mas carvão resiste**. EPBR, 2020. Disponível em: <China gerou mais energia renovável em fase mais crítica da pandemia, mas carvão resiste>. Acesso em: 15 Julho 2021.
- CNA & CEPEA. **Pib do agronegócio alcança participação de 26,6% no pib brasileiro em 2020**. PIB DO AGRONEGÓCIO, 10 Março 2021. Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/boletins/sut.pib_dez_2020.9mar2021.pdf>. Acesso em: 15 Julho 2021.
- CNI. **A Indústria em Números**. CNI, 2021. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/industria-em-numeros/>>. Acesso em: 20 Julho 2021.
- DANTAS, C. **Queimadas aumentam 82% em relação ao mesmo período de 2018**. G1 Notícias, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/19/queimadas-aumentam-82percent-em-relacao-ao-mesmo-periodo-de-2018.ghtml>>. Acesso em: 3 Junho 2020.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. **Balanco Energético Nacional**. Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 2021. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-601/topico-596/BEN2021.pdf>>. Acesso em: 01 Outubro 2021.
- ENDERLE, R. **O capital**. Escola Latinoamericana de História e Política, 2013. Disponível em: <<https://elahp.com.br/download/marx-karl-o-capital-vol-i-boitempo/#>>. Acesso em: 21 Maio 2020.
- G1 NOTÍCIAS. **Relatório inédito mostra que 99% do desmatamento feito no Brasil em 2019 foi ilegal**. G1 Notícias. G1 Notícias, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/05/24/relatorio-inedito-mostra-que-99percent-do-desmatamento-feito-no-brasil-em-2019-foi-ilegal.ghtml>>. Acesso em: 18 Maio 2020.
- GOIEANZALA, G. G. **A industrialização, impactos ambientais e a necessidade de desenvolvimento de políticas ambientais sustentáveis no século XXI**. UNINTER, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.uninter.com/handle/1/295>>. Acesso em: 22 Julho 2021.
- GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 3ª. ed. São Paulo: [s.n.], 1991.
- CARVALHAES, E. **"O crédito de carbono será a nova commodity do Brasil"**. Época Negócios, 2017. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/o-credito-de-carbono-sera-nova-commodity-do-brasil.html>>. Acesso em: 02 Outubro 2021.
- INPE. **Monitoramento do território: Mudanças Climáticas**. INPE, s.d. Disponível em: <<http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=9>>. Acesso em: 15 Julho 2021.
- LOWY, M. **Crise ecológica, crise capitalista, crise de civilização: A alternativa ecossocialista**. Caderno CRH, Salvador, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792013000100006>. Acesso em: 25 Maio 2020.
- MARTINS, E. **Em meio a desmatamento recorde, multas por desmatamento estão suspensas diz HRW**. O Globo, 2020. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/em-meio-desmatamento-recorde-multas-na-amazonia-estao-suspensas-diz-hrw-24435108>>. Acesso em: 18 Maio 2020.
- MENDES, J.; CILO, H. **O Brasil queimado no mundo**. Isto É Dinheiro, 2020. Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/o-brasil-queimado-no-mundo/>>. Acesso em: 30 Setembro 2021.
- MENEGASSI, D. **Relatório expõe agronegócio como grande motor do desmatamento ilegal de florestas**. O Eco, 2021. Disponível em: <<https://www.oeco.org.br/noticias/relatorio-expoe-agronegocio-como-grande-motor-do-desmatamento-ilegal-de-florestas/>>. Acesso em: 27 Julho 2021.
- MEZA, C. G. **Transição energética global e desenvolvimento sustentável: limites e possibilidades no capitalismo**

contemporâneo. Instituto de Energia e Ambiente, USP, 2018. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/106/106131/tde-03102018-100309/pt-br.php>>. Acesso em: 15 Julho 2021.

BRASIL. Pecuaría de baixa emissão de carbono, 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/projeto-pecuaria-abc/arquivos-publicacoes/cartilha-carbono-web.pdf>>. Acesso em: 15 Julho 2021.

OXFAM BRASIL. Bilionários do mundo têm mais riqueza do que 60% da população mundial. OXFAM Brasil, 2020. Disponível em: <<https://oxfam.org.br/noticias/bilionarios-do-mundo-tem-mais-riqueza-do-que-60-da-populacao-mundial/>>. Acesso em: 25 Maio 2020.

PANIAGO, M. C. S. Crise Estrutural do capitalismo e tendências de desenvolvimento da esfera pública. UFMA - Anais da III jornada internacional de políticas públicas, 2008. Disponível em: <<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoA/920eeac9001eacd2cb1cMaria%20Cristina.pdf>>. Acesso em: 25 Maio 2020.

PICHEL, M. Por que alguns estudiosos dizem que o capitalismo como conhecemos está chegando ao fim? BBC News, 2019. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-49400332>>. Acesso em: 25 Maio 2020.

REDAÇÃO RBA. Com Bolsonaro, Amazônia tem a maior taxa de desmatamento desde 2008. RBA, 2020. Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2020/12/com-bolsonaro-amazonia-tem-a-maior-taxa-de-desmatamento-desde-2008/>>. Acesso em: 22 Julho 2021.

RETTMANN, R. O que é e como funciona o mercado de carbono? IPAM Amazônia, s.d. Disponível em: <<https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono/>>. Acesso em: 02 Outubro 2021.

REUTERS. A política ambiental brasileira e sua história. Nexo, 2020. Disponível em: <<https://pp.nexojornal.com.br/linha-do-tempo/2020/A-pol%C3%ADtica-ambiental-brasileira-e-sua-hist%C3%B3ria>>. Acesso em: 22 Julho 2021.

RUETER, G. Alemanha registra recorde de energia renovável. DW Brasil, 2020. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-recorde-de-energia-renov%C3%A1vel/a-51921693>>. Acesso em: 28 Setembro 2021.

<<https://www.florestal.gov.br/ultimas-noticias/1893-fao-lanca-principais-resultados-do-relatorio-de-avaliacao-global-dos-recursos-florestais-fra-2020>>. Acesso em: 25 Julho 2021.

SOARES, G. Brasil tem pior década para a economia em 120 anos. Poder 360, 2021. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/economia/brasil-tem-pior-decada-para-a-economia-em-120-anos/>>. Acesso em: 25 Julho 2021.

SPRING, J. Desmatamento no Brasil cresce 67% até julho, enquanto governo ataca dados. Agência Reuters, 2019. Disponível em: <<https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1UV2EJ-OB RTP>>. Acesso em: 18 Maio 2020.

THE GUARDIAN. Texas city opts for 100% renewable energy – to save cash, not the planet. The Guardian, 2015. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/28/georgetown-texas-renewable-green-energy>>. Acesso em: 30 Setembro 2021.

TV CULTURA. Opinião | Os Rumos da Economia | 11/02/2021, 11 Fevereiro 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=hm0sK8opXDc&t=16s>>. Acesso em: 01 Setembro 2021

TYBEL, D. Métodos de análise. Guia da Monografia, 2017. Disponível em: <<https://guiadamonografia.com.br/metodos-de-analise/>>. Acesso em: 04 Outubro 2021.

LAYEN. O Pacto Ecológico Europeu perspectiva o caminho a seguir para converter a Europa no primeiro continente neutro do ponto de vista climático no horizonte de 2050, estimulando a economia, melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas [.] Comissão da União Europeia, 2019. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6691>. Acesso em: 30 Setembro 2020.

WADE, J. F. A defesa moral do capitalismo. Mises Brasil, 2013. Disponível em: <<https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1110>>. Acesso em: 25 Maio 2020.

MARX, K. O Capital - Livro I – crítica da economia política: O processo de produção do capital. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

FOSTER, John Bellamy. A ecologia da economia política marxista. Lutas sociais, n. 28, p. 87-104, 2012. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/l/article/view/18539>> Acesso em: 18 mai. 2020

LAUDERDALE, James. 1996. An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase. Lauderdale's Notes on Adam Smith. ed. Chuhei Sugiyama. Nova Iorque. Editora Routledge.

1996, p. 496.

MANDEL, E. **A Crise do Capital**. São Paulo: Editora Ensaio. 1990. p. 329.

CLIMATE BONDS. In: CALDEIRA, SEKULA, J., SCHABIB L. **Brasil: Paraíso Restaurável**. 1ª. ed. São Paulo: E-book, 2020. p. 352.

BOOMBERG NEF. In: CALDEIRA, SEKULA, J., SCHABIB L. **Brasil: Paraíso Restaurável**. 1ª. ed. São Paulo: E-book, 2020. p. 352.

